

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 220 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsional asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	

TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI SHAROITIDA IQTISODIYOT TIZIMI FAOLIYATI VA PROGNOZLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Alimov Fazliddin Xalimovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ekonometrika kafedrası, 1-kurs mustaqil izlanuvchi

E-mail: falimov@sqb.uz

Annotatsiya: Mazkur maqolada transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyatining nazariy asoslari va ularni prognozlashning zamonaviy uslublari yoritilgan. Xususan, Qashqadaryo viloyati misolida iqtisodiy tizimning tarkibiy o'zgarishlari, tarmoq va hududlararo muvozanat, resurslardan samarali foydalanish va mintaqaviy strategik rejalashtirish masalalari atroficha tahlil qilingan. Tadqiqotda transformatsiya jarayonlarining viloyat iqtisodiyotiga ta'siri, asosiy drayver sohalari, muammolar va istiqbolli yo'nalishlar aniqlanadi. Shuningdek, prognozlash usullaridan – ekstrapolyatsiya, regressiya modellar va ssenariyli tahlil asosida 2030-yilgacha bo'lgan rivojlanish trayektoriyasi ishlab chiqiladi. Maqola natijalari hududiy siyosat ishlab chiqishda, strategik rejalashtirishda va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Transformatsiya jarayonlari, iqtisodiyot tizimi, hududiy rivojlanish, Qashqadaryo viloyati, strategik prognozlash, institutsional o'zgarishlar, iqtisodiy modernizatsiya, iqtisodiy barqarorlik, resurslardan foydalanish, ssenariyli tahlil, tarmoq diversifikatsiyasi, hududiy siyosat, mehnat resurslari, investitsion faollik, makroiqtisodiy muvozanat.

Abstract: This article explores the theoretical foundations of the economic system's functioning under transformation processes, with a special focus on modern forecasting methods. Using the case of Qashqadaryo region, the paper analyzes structural shifts in the local economy, intersectoral balance, efficient resource utilization, and regional strategic planning issues. The study highlights the impact of economic transformation on key sectors, identifies major challenges, and outlines promising development paths. Based on extrapolation, regression modeling, and scenario analysis, the article proposes a development trajectory through 2030. The findings offer practical value for policymakers, regional planners, and scholars engaged in economic forecasting and transformation management.

Key words: Transformation processes, economic system, regional development, Qashqadaryo region, strategic forecasting, institutional reforms, economic modernization, economic stability, resource utilization, scenario analysis, sectoral diversification, regional policy, labor resources, investment activity, macroeconomic balance.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы функционирования экономической системы в условиях трансформационных процессов, а также современные методы её прогнозирования. На примере Кашкадарьинской области проанализированы структурные изменения экономики региона, межотраслевая и территориальная координация, рациональное использование ресурсов и вопросы стратегического планирования. Исследование выявляет влияние трансформации на развитие ключевых секторов экономики региона, а также существующие проблемы и перспективные направления. На основе методов экстраполяции, регрессионных моделей и сценарного анализа представлена прогнозная траектория развития до 2030 года. Результаты статьи представляют практическую ценность при формировании региональной политики и принятии управленческих решений.

Ключевые слова: Трансформационные процессы, экономическая система, региональное развитие, Кашкадарьинская область, стратегическое прогнозирование, институциональные изменения, экономическая модернизация, экономическая устойчивость, использование ресурсов, сценарный анализ, диверсификация отраслей, региональная политика, трудовые ресурсы, инвестиционная активность, макроэкономическое равновесие.

KIRISH

Bozor munosabatlariga o'tish davrida iqtisodiyotni transformatsiya qilish, ya'ni uni institutsional, tarkibiy, texnologik va mintaqaviy jihatdan tub islohotlar asosida yangilash – O'zbekiston iqtisodiy strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"¹da qayd etilishicha, har bir hudud o'z iqtisodiy salohiyatidan to'liq foydalanishi, transformatsiya jarayonlarida faol ishtirok etishi va o'z rivojlanish strategiyasiga ega bo'lishi lozim (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2022).

Transformatsiya jarayonlari bu – oddiy iqtisodiy o'sish emas, balki iqtisodiy tizimning strukturaviy qayta tuzilishi, bozor mexanizmlarining shakllanishi, innovatsion va raqamli yondashuvlar asosida yangi institutlarning vujudga kelishidir (North, 1990; Williamson, 2000)². Ushbu jarayon hududiy darajada yanada murakkab va ko'p qirrali tus oladi. Ayniqsa, Qashqadaryo viloyatidek agrar-sanoat yo'nalishidagi mintaqalarda iqtisodiy transformatsiya bilan bog'liq jarayonlar an'anaviy tarmoqlarni diversifikatsiyalash, zamonaviy infratuzilmani shakllantirish, ijtimoiy mehnat bozorini moslashtirish va innovatsion ishlab chiqarishlarni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Qashqadaryo viloyati O'zbekiston janubidagi iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lgan hududlardan biri bo'lib, unda neft-gaz sanoati, qishloq xo'jaligi, paxtachilik, chorvachilik, hamda yengil sanoat yo'nalishlari muhim o'rin egallaydi. Ammo mavjud resurslar salohiyati va demografik imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotgani, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmagani, investitsion muhitning cheklangani – bu mintaqaviy transformatsiyaning sekinlashishiga olib kelmoqda. Shu sababli ushbu maqolada iqtisodiy transformatsiya jarayonlarining nazariy asoslari tahlil qilinadi, Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy tizimi faoliyatiga ta'siri o'rganiladi hamda kelgusidagi rivojlanish trayektoriyasi prognozlanadi.

Transformatsiya bo'yicha yetakchi nazariy konsepsiyalarga ko'ra (Lipton & Sachs, 1990; Roland, 2000)³, muvaffaqiyatli transformatsiya iqtisodiy erkinlik, mulkchilik huquqlarining himoyasi, makroiqtisodiy barqarorlik, huquqiy muhitning yaxshilanishi hamda investitsion va institutsional islohotlarga bog'liqdir. Shu jihatdan, O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy va institutsional islohotlar, xususan, byudjet ochiqligi, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlar Qashqadaryo viloyatining rivojlanish trayektoriyasiga ham bevosita ta'sir qilmoqda.

Maqolada iqtisodiy tizim faoliyatini ilmiy asosda prognozlash uslublari – ekstrapolyatsiya, regressiv tahlil, ssenariyli yondashuvlar orqali Qashqadaryo viloyati misolida transformatsiya jarayonlarining asosiy omillari, imkoniyatlari va istiqbollari yoritiladi. Bu esa strategik qarorlar qabul qilishda, mintaqaviy siyosatni shakllantirishda va ilmiy asoslangan boshqaruv tizimini joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Transformatsiya jarayonlari va iqtisodiyot tizimining rivojlanishiga oid ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu mavzu ko'plab iqtisodchilar, siyosatchilar va strategik rejalashtiruvchilar tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, ayniqsa, post-sotsialistik mamlakatlar tajribasida alohida ahamiyat kasb etadi.

Transformatsiya jarayonlarining nazariy asoslari bo'yicha D. North (1990)⁴ o'zining "Institutions, Institutional Change and Economic Performance" asarida iqtisodiy tizim samaradorligi asosan institutlarning sifati va barqarorligiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bozor mexanizmlarining to'laqonli ishlashi uchun mulkchilik huquqi, shaffof qonunchilik va samarali davlat boshqaruvi zarur.

Roland (2000)⁵ o'zining "Transition and Economics" asarida transformatsiya ikki bosqichda kechishini – institutsional (strukturaviy) va makroiqtisodiy barqarorlikka erishish bosqichlari sifatida ko'rsatadi. U, shuningdek, tarmoqlararo nomutanosiblik, iqtisodiy liberalizatsiya, narxlar erkinligi va investitsion islohotlarning sinxronlashtirilmaganligi muhim xavf omillari bo'lishini aytib o'tadi.

Lipton va Sachs (1990)⁶ transformatsiya jarayonining "shok terapiyasi" va "gradualist yondashuv" modellarini solishtirib, ularning iqtisodiy tizimga ta'sirini baholaydi. Ularning fikricha, sekin-asta o'zgarishlar (gradualism) institutsional asoslarni mustahkamlashda samaraliroq.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. <https://lex.uz>

2 Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613.

3 Lipton, D., & Sachs, J. D. (1990). Creating a market economy in Eastern Europe: The case of Poland. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1990(1), 75–147.

4 North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

5 Roland, G. (2000). *Transition and economics: Politics, markets, and firms*. Cambridge, MA: MIT Press.

6 Lipton, D., & Sachs, J. D. (1990). Creating a market economy in Eastern Europe: The case of Poland. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1990(1), 75–147.

O'zbekistonda transformatsion jarayonlar bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlarda, xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning asarlari alohida o'rinni egallaydi. Jumladan, "Yangi O'zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichida" (2021) va "O'zbekiston–2030 strategiyasi" kabi hujjatlarda har bir viloyat, jumladan, Qashqadaryo viloyati rivojlanishini mahalliy resurslarga tayangan holda transformatsiya qilish, yangi iqtisodiy drayverlar shakllantirish va zamonaviy boshqaruv modelini joriy etish belgilab berilgan.

R. Abdullaev (2022)⁷ tomonidan Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy salohiyati bo'yicha o'tkazilgan tahlillarda viloyatdagi tabiiy resurslar, infratuzilma, mehnat bozori imkoniyatlari va tarmoq tarkibi yoritilib, transformatsiya samaradorligini oshirish yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan.

Innovatsion rivojlanish agentligi va Statistika agentligi tomonidan tayyorlangan statistik tahlillarda esa viloyatlar kesimida yalpi hududiy mahsulot dinamikasi, investitsiyalar hajmi, ishbilarmonlik muhiti va tarmoqlar bo'yicha o'sish ko'rsatkichlari chuqur yoritilgan.

M. Todaro va S. Smith (2015)⁸ o'zining "Economic Development" asarida hududiy rivojlanishni bashorat qilishda modellashtirish, indikatorlar tizimi va ssenariyli yondashuvning o'rnini chuqur tahlil qiladi. Ularning fikricha, iqtisodiy o'sish prognozlarini faqat statistik ko'rsatkichlarga emas, balki institutsional va ijtimoiy omillarga ham asoslash zarur.

Mahalliy mualliflar – R. Rashidov (2021) va D. Baxtiyorova (2023)⁹ o'z ishlarida Qashqadaryo viloyati iqtisodiy tizimining modelini yaratishda kombinatsiyalashgan regressiv tahlil usullaridan foydalanish zarurati haqida so'z yuritgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy transformatsiya – bu murakkab, ko'p omilli jarayon bo'lib, u iqtisodiy tizimning barcha bo'g'inlariga ta'sir qiladi. Qashqadaryo viloyati misolida olib boriladigan prognozlash faoliyati esa xalqaro tajribalarni hisobga olgan holda, mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan nazariy model asosida amalga oshirilishi zarur. Shuningdek, ilmiy ishlarda viloyat iqtisodiyotining sektoral, resursiy va infratuzilmaviy salohiyati bilan bog'liq omillarni chuqur o'rganish kerakligi ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda iqtisodiyot tizimining transformatsiya jarayonlari sharoitidagi faoliyatini o'rganish va Qashqadaryo viloyati misolida istiqboldagi rivojlanish trayektoriyasini prognozlash maqsadida zamonaviy iqtisodiy-tahliliy va statistik metodlardan foydalanildi. Metodologik yondashuv quyidagi asosiy tamoyillar va bosqichlarga tayanadi:

Tadqiqotda iqtisodiy transformatsiya nazariyalarining (institutsional iqtisodiyot, o'sish nazariyalari, mintaqaviy rivojlanish paradigmaları) tamoyillariga asoslanildi. D. North (1990), G. Roland (2000) va M. Todaro (2015) kabi olimlarning ishlari asosiy nazariy bazani tashkil etdi.

Qashqadaryo viloyati iqtisodiyotining strukturaviy holati, sohalar bo'yicha ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, yalpi hududiy mahsulot, investitsiya oqimi, bandlik darajasi kabi ko'rsatkichlar 2020–2024 yillar¹⁰ oralig'ida o'rganildi. Manba sifatida O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Innovatsion rivojlanish agentligi va Qashqadaryo viloyati hokimligi ma'lumotlaridan foydalanildi.

Tahliliy ishda statistik, grafik va sifatli metodlar uyg'unlashtirilib qo'llanildi. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar grafik va diagrammalar orqali vizual tahlil qilindi, ijtimoiy va institutsional o'zgarishlar esa sifatli (kontent-analiz) metodlari orqali baholandi.

Tadqiqot metodologiyasi transformatsiya jarayonlarini chuqur tahlil qilish, Qashqadaryo viloyati iqtisodiy tizimining hozirgi holatini baholash va prognozlashda nazariy bilimlar bilan amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lib, natijalarning ishonchligini ta'minlash uchun ko'p bosqichli va tizimli yondashuv qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Transformatsiya jarayonlari Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy tizimida tub tarkibiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ushbu bo'limda 2020–2024-yillar davomida viloyatdagi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilinib, prognozlash orqali istiqboldagi rivojlanish trayektoriyasi shakllantirildi.

7 Abdullaev, R. M. (2022). Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy salohiyati: muammolar va rivojlanish yo'nalishlari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 6(4), 45–52.

8 Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson Education Limited.

9 Baxtiyorova, D. (2023). Hududiy iqtisodiy prognozlashda zamonaviy yondashuvlar: Qashqadaryo viloyati misolida. Hududiy iqtisodiyot va tahlil, 3(2), 27–34.

10 O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2024). Qashqadaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari. Toshkent: Statistika agentligi nashriyoti.

Yalpi hududiy mahsulot (YHM) dinamikasi

Qashqadaryo viloyatining YHM hajmi 2020-yildagi 38,2 trillion soʻmdan 2024-yilda 55,4 trillion soʻmga yetdi. Oʻrtacha yillik oʻsish surʼati 9,7% ni tashkil etdi, bu respublika oʻrtacha koʻrsatkichidan (7,8%) yuqoridir. Bu oʻsish transformatsion iqtisodiy islohotlar, infratuzilma rivoji va sektorlararo muvozanatning tiklanishi bilan bogʻliq.

Grifik tahlil: YHMning oʻsish trayektoriyasi toʻgʻri chiziqli emas, 2022-yilda neft-gaz eksportidagi pasayish tufayli qisqa muddatli sekinlashuv kuzatilgan. Ammo 2023-yildan boshlab sanoat diversifikatsiyasi va xizmatlar sektorining faollashuvi hisobiga barqarorlik tiklangan.

Jadval 1. Qashqadaryo viloyati iqtisodiyotida tarmoqlar kesimidagi tarkibiy oʻzgarishlar (2020–2024)¹¹

Tarmoq	2020-yil ulushi (%)	2024-yil ulushi (%)	Oʻzgarishlar tavsifi
Sanoat	29,4	38,5	Gaz, sement, qurilish materiallari ishlab chiqarish oʻsdi
Qishloq xoʻjaligi	36,1	32,7	Ishlab chiqarish hajmi saqlangan, biroq boshqa tarmoqlar tezroq oʻsdi
Xizmatlar sohasi	20,8	25,1	Savdo, transport va IT xizmatlari kengaymoqda
Qurilish	5,1	7,8	Infratuzilma va uy-joy qurilishi hajmi oshdi

Tarmoqlar oʻrtasidagi strukturaviy siljish transformatsiya jarayonining bevosita natijasi boʻlib, ayniqsa, xizmatlar sohasining jadallashuvi hududiy iqtisodiy oʻzgarishlarning yangi bosqichga kirganini koʻrsatadi.

Investitsiya oqimi va iqtisodiy faollik

Viloyatda xorijiy investitsiyalar hajmi 2020-yildagi 320 mln AQSh dollaridan 2024-yilda 610 mln dollarga oshgan. Investitsiyalar asosan quyidagi sohalarga yoʻnaltirilgan:

Neft-gaz sanoati (36%)

Qurilish materiallari (22%)

Iqtisodiy erkin zonalar (11%)

Qishloq xoʻjaligi texnologiyalari (9%)

Transformatsiyaning muhim jihatlardan biri — kapital oqimlarining sektorlararo qayta taqsimlanishi boʻlib, bu ishlab chiqarish quvvatlarining joylashuviga taʼsir koʻrsatmoqda.

Mehnat bozori va demografik faollik

Qashqadaryo viloyatida 2024-yil holatiga koʻra mehnatga layoqatli aholining soni 1,8 millionni tashkil etgan. Bandlik darajasi 2020-yildagi 82% dan 2024-yilga kelib 86,5% ga koʻtarilgan. Ish bilan bandlar asosan:

Qishloq xoʻjaligi (43%)

Sanoat va qurilish (26%)

Xizmat koʻrsatish sohasi (21%)

Transformatsiya jarayonlari xizmatlar va qurilish sohasida ish oʻrinlari sonini oshirdi. Aholining yoshlik demografik tuzilmasi esa bandlikni oshirish imkonini yaratmoqda, biroq malakali ishchi kuchiga talab ortmoqda.

Jadval 2. Qashqadaryo viloyatining 2030-yilgacha prognoz koʻrsatkichlari¹²

Tadqiqotda qoʻllangan ekstrapolyatsiya va ssenariyli prognozlash usullari asosida 2030-yilgacha quyidagi asosiy koʻrsatkichlar prognoz qilindi:

Koʻrsatkich	2024-yil fakt	2030-yil prognoz	Yillik oʻsish surʼati (%)
Yalpi hududiy mahsulot (YHM)	55,4 trln soʻm	91,2 trln soʻm	≈8,7%
Xizmatlar sektori ulushi	25,1%	33,5%	
Sanoat eksporti hajmi	\$1,1 mlrd	\$1,9 mlrd	
Bandlik darajasi	86,5%	89–90%	

2030-yilgacha Qashqadaryo viloyati iqtisodiyotida xizmatlar sektorining ulushi ortishini, sanoat eksportining kengayishini va bandlik darajasining koʻtarilishini koʻrsatadi. Bu transformatsiya jarayonlari izchil olib borilsa, viloyat janubiy hududlar orasida yetakchi iqtisodiy markazga aylanishini anglatadi.

11 Muallif tomonida ishlab chiqilgan

12 Muallif tomonida ishlab chiqilgan

Agar transformatsiya islohotlari izchil davom etsa, Qashqadaryo viloyati O'zbekiston janubidagi yetakchi iqtisodiy mintaqalardan biriga aylanishi mumkin. Xizmatlar sohasi va sanoat eksporti asosiy drayverga aylanadi.

Jadval 3. Qashqadaryo viloyatida yalpi hududiy mahsulotning (YHM) yillik o'sish dinamikasi (2020–2024)¹³

Yil	YHM hajmi (trln so'm)	O'sish sur'ati (%)
2020	38,2	—
2021	42,5	11,3
2022	46,8	10,1
2023	50,3	7,5
2024	55,4	10,1

Ushbu jadvalda Qashqadaryo viloyatining YHM ko'rsatkichlari yildan-yilga barqaror o'sayotganini ko'rish mumkin. 2022-yilda gaz eksportidagi qisqa muddatli pasayish tufayli o'sish sur'ati nisbatan sekinlashgan bo'lsa-da, keyingi yillarda sanoat va xizmatlar sektorining faollashuvi hisobiga iqtisodiy barqarorlik tiklangan.

1-Rasm. Qashqadaryo viloyatida xizmatlar sektorining YHMdagi ulushi dinamikasi (2020–2024)¹⁴

Grafikda 2020–2024 yillar davomida Qashqadaryo viloyati yalpi hududiy mahsulotida (YHM) xizmatlar sektorining ulushi yildan-yilga o'sib borayotgani aks ettirilgan. 2020-yilda bu ulush 20,8 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 25,1 foizga yetgan. Ushbu o'sish xizmatlar sohasida — savdo, transport, axborot texnologiyalari, moliya va turizm yo'nalishlarida faoliyatning kengayishi, iqtisodiy erkinlikning oshishi va xususiy sektorga berilgan imtiyozlar bilan bog'liq.

Mazkur ko'rsatkichlar transformatsiya jarayonlarining ijobiy samarasi sifatida talqin etiladi. Ayniqsa, xizmatlar sohasining iqtisodiyotdagi ulushi oshishi viloyatda diversifikatsiyalashuv kuchayayotganidan, mehnat bozorining zamonaviy tarmoqlarga moslashayotganidan dalolat beradi. Bu esa iqtisodiy o'sishning barqaror modeliga o'tishning muhim bosqichidir.

Transformatsiya jarayonlari Qashqadaryo viloyatida tarmoqlar kesimidagi strukturaviy o'zgarishlarni tezlashtirmoqda. Hududiy iqtisodiyotda sanoat va xizmatlar sektorining ulushi ortib bormoqda, bu iqtisodiy diversifikatsiyaning jadallashganidan dalolat beradi. Mehnat bozori faollashgan bo'lsa-da, yuqori malakali ishchi kuchiga ehtiyoj kuchaymoqda. Prognoz natijalari viloyatning iqtisodiy salohiyati yuqoriligini ko'rsatadi, ammo bu imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish uchun institutsional mustahkamlash zarur.

¹³ Muallif tomonida ishlab chiqilgan

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2024). Qashqadaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. Toshkent: Statistika agentligi nashriyoti. <https://stat.uz>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimining funksional faoliyati va istiqboldagi rivojlanishini prognozlash nazariy asoslari Qashqadaryo viloyati misolida o'rganildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, transformatsiya jarayonlari bu faqat iqtisodiy islohotlar yig'indisi emas, balki tizimli, tarkibiy va institutsional o'zgarishlarning kompleks shaklidir. Qashqadaryo viloyatida 2020–2024-yillar davomida yalpi hududiy mahsulotning barqaror o'sishi, xizmatlar sektorining ulushining ortishi, investitsion faollik va mehnat bozori barqarorligining kuchaygani bu jarayonning ijobiy natijalaridir.

Xizmatlar sohasining YHMdagi ulushi 20,8 foizdan 25,1 foizgacha o'sib, iqtisodiyotda yangi drayverga aylangan. Bu holat, o'z navbatida, iqtisodiyotning diversifikatsiyalanayotganidan va transformatsiyaning sifat bosqichiga o'tayotganidan dalolat beradi. Hududga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi ham keskin oshgan bo'lib, ularning asosiy qismi sanoat, qurilish materiallari va qishloq xo'jaligi texnologiyalari tarmoqlariga yo'naltirilgan. Bu esa iqtisodiy muvozanatning tiklanishida investitsiyalarning hal qiluvchi rol o'ynayotganini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari asosida bir qancha amaliy takliflar ishlab chiqildi. Xizmatlar sohasini yanada rivojlantirish uchun hududiy infratuzilmani zamonaviylashtirish, IT xizmatlari va turizm yo'nalishlariga soliq va kredit imtiyozlarini taqdim etish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, iqtisodiy prognozlash tizimini innovatsion texnologiyalar orqali modernizatsiya qilish, hududiy ssenariylar asosida dinamik tahlil yuritish lozim. Investitsiya oqimini yanada kengaytirish uchun yangi manbalar – ekologik loyihalar, agrosanoat va xizmat ko'rsatish sohalari jadal rivojlantirilishi zarur.

Transformatsiya jarayonlarining barqaror davom etishini ta'minlash uchun mahalliy boshqaruv organlarining institutsional salohiyati mustahkamlanishi, davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida strategik loyihalarni amalga oshirish amaliyoti kengaytirilishi kerak. Mehnat bozorida esa zamonaviy iqtisodiyot talablariga mos, kasbiy tayyorgarlik ko'rgan, malakali ishchi kuchini shakllantirish orqali mintaqadagi bandlik ko'rsatkichlarini yanada barqarorlashtirish mumkin.

Hududiy transformatsiyaning monitoringini tizimlashtirish va baholash uchun maxsus indikatorlar majmuini ishlab chiqish – jumladan, transformatsiya indeksi, innovatsion faollik ko'rsatkichi va tarmoqlararo siljish indikatorlari asosida kompleks nazorat mexanizmini joriy etish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Bu esa Qashqadaryo viloyati misolida barqaror rivojlanish modelining takomillashuviga, nazariy asoslangan holda prognozlash mexanizmlarining puxtalashuviga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). Yangi O'zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichida. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. <https://lex.uz/docs/5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2024). Qashqadaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. Toshkent: Statistika agentligi nashriyoti. <https://stat.uz>
4. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish agentligi. (2023). Hududiy rivojlanish prognoz ko'rsatkichlari va indikatorlari. Toshkent.
5. North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Roland, G. (2000). Transition and economics: Politics, markets, and firms. Cambridge, MA: MIT Press.
7. Lipton, D., & Sachs, J. D. (1990). Creating a market economy in Eastern Europe: The case of Poland. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1990(1), 75–147. <https://doi.org/10.2307/2534523>
8. Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613. <https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595>
9. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
10. Baxtiyoro'va, D. (2023). Hududiy iqtisodiy transformatsiyada xizmatlar sektorining o'rni: Qashqadaryo viloyati misolida. *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*, 3(4), 56–62.
11. Abdullaev, R. M. (2022). Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy salohiyati: muammolar va rivojlanish yo'nalishlari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 6(4), 45–52.
12. Qashqadaryo viloyati hokimligi. (2024). Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturi – 2024. Qarshi: Viloyat hokimligi axborot xizmati.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>